

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MUSTAQILLIK YILLARIDA TASHKIL ETILGAN MUZEYLAR: ULARNING KONSEPSIYASI, MAQSADI VA AHAMIYATI

Sayfullayeva Yulduzxon Yashinovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Muzeyshunoslik kafedrası 1 kurs Tayancha doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176454>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida tashkil etilgan muzeylar tizimining shakllanish jarayoni, ularning nazariy-konseptual asoslarini hamda jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda yangi tashkil etilgan muzeylarning tematik yo'nalishlari, ekspozitsion yechimlari va ularning milliy tarixiy xotirani tiklashdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, muzeylar faoliyatida zamonaviy muzeyshunoslik yondashuvlari va innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish darajasi baholanadi.

Kalit so'zlar: muzeyshunoslik, mustaqillik davri, muzeylar tizimi, konseptual asos, tarixiy xotira, ekspozitsiya, madaniy meros, innovatsiya

Аннотация. В данной статье научно анализируется процесс формирования музейной системы Республики Узбекистан в годы независимости, а также её теоретико-концептуальные основы и роль в духовной жизни общества. В исследовании раскрываются тематические направления новых музеев, особенности их экспозиционных решений и значение в восстановлении исторической памяти. Кроме того, оценивается уровень применения современных музееведческих подходов и инновационных технологий в музейной деятельности.

Ключевые слова: музееведение, период независимости, музейная система, концептуальные основы, историческая память, экспозиция, культурное наследие, инновации

Abstract. This article provides a scholarly analysis of the formation of the museum system in the Republic of Uzbekistan during the years of independence, as well as its theoretical and conceptual foundations and role in the spiritual life of society. The study examines the thematic orientations of newly established museums, the characteristics of their exhibition designs, and their significance in restoring historical memory. Furthermore, it evaluates the application of modern museological approaches and innovative technologies in museum practice.

Keywords: museology, independence period, museum system, conceptual foundations, historical memory, exhibition design, cultural heritage, innovation

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakatda tarixiy merosni tiklash, milliy o'zlikni anglash va madaniy qadriyatlarni asrab-avaylash masalalari davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa muzeylar tizimini rivojlantirish, yangi muzeylar tashkil etish va mavjudlarini modernizatsiya qilish jarayonlari keng ko'lamda amalga oshirildi. Muzeylar nafaqat tarixiy merosni saqlovchi muassasa, balki jamiyat ma'naviy hayotini rivojlantiruvchi ilmiy-ma'rifiy markaz sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mustaqillikdan so'ng muzeylarning faoliyati tubdan o'zgardi. Sovet davrida ideologik yo'nalishga xizmat qilgan ko'plab muzeylar yangi milliy konsepsiya asosida qayta tashkil etildi. 1998 – yil 12 yanvarda “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to'g'risida” Prezident farmoni qabul qilinib, mamlakatda muzey ishini rivojlantirish uchun muhim huquqiy asos yaratildi[1].

Mazkur farmonning asosiy maqsadi O'zbekiston hududidagi muzeylar faoliyatini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish va ularning jamiyat ma'naviy hayotidagi rolini oshirishdan iborat bo'lgan. Farmonda quyidagi asosiy yo'nalishlar belgilangan: muzeylar tizimini rivojlantirish, muzey fondlarini asrash va boyitish, milliy g'urur va vatanparvarlikni kuchaytirish, muzeylarning moddiy -texnik bazasini mustahkamlash va h.k.z.

Bugungi kunga kelib muzeylarning rivojlanishi madaniy turizmni rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Mustaqillikdan keyin O'zbekistonda milliy tarix, madaniyat va mashhur shaxslarni yoritishga bag'ishlangan ko'plab muzeylar tashkil etildi. Mustaqillik erishilgach, O'zbekiston tarixini yoritishda yangi ilmiy konsepsiya shakllandi. Bu konsepsiya quyidagi tamoyillarga asoslanadi; tarixiy adolatni tiklash, milliy qadriyatlarni qayta tikash, buyuk ajdodlar merosini targ'ib qilish, mustaqillik g'oyalarini keng yoritish. Aynan shu konsepsiyalar asosida yangi muzeylar tashkil etildi.

Mustaqillik davrida tashkil etigan ayrim muzeylar tarixiy xotirani tiklash vazifasini bajaradi. Bunga misol qilib “Qatag'on qurbonlari xotirasi” muzeylarini misol qilish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-iyuldagi PQ-270-son qaroriga binoan siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimizning hayoti va faoliyatini o'rganish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi tuziladi[2].

Ayni kunda dolzarb bo'lgan va asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan bo'lim mustaqillik davri, ya'ni 1991-yildan keyingi davrni batafsil yoritishdir. Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyining 10-bo'limi aynan mustaqillikka erishilgandan keying yutuqlar va tafsilotlarga atalgan. Bu bo'limda mustaqillik yillarida O'zbekistonda o'tmishda nohaq qoralangan yoki soxtalashtirilgan tarixiy adolat va milliy qadriyatlarning tiklanishi, istiqloq tufayli berilgan imkoniyatlar, milliy va diniy qadriyatlarimiz, islom mutafakkirlari nomlari va ijodiy merosining tiklanishi, sovet davrida yakson qilingan moddiy yodgorliklarning mustaqillik davrida ta'mirlanishi va obodonlashtirilishi, O'zbekiston yoshlariga berilayotgan imkoniyatlar, ilm-fan, sport, ta'lim sohasidagi yutuqlar yoritib berilgan[3].

Milliy identitetni shakllantirish konsepsiyasiga asoslangan muzeylarga esa Temuriylar tarixi davlat muzeyi misol bo'la oladi. Mustaqillik davrida tashkil etilgan eng muhim muzeylardan biri Temuriylar tarixi davlat muzeyidir. Ushbu muzey 1996-yil 18-oktabrda Toshkent shahrida ochilgan. Muzeyning asosiy maqsadi Amir Temur va Temuriylar davri tarixini ilmiy asosda yoritishdan iboratdir[4].

Temuriylar tarixi davlat muzeyi muzeyida asosiy ekspozitsiyalar Amir Temur va Temuriylar davriga bag'ishlangan bo'lsa-da, ayrim bo'limlari O'zbekiston mustaqilligi davrida Temur merosining qayta tiklanishi va xalqaro e'tirofini ham yoritadi. Ayniqsa, muzeydagi xalqaro sovg'alar va diplomatik tabriklar ekspozitsiyasi mustaqillik davri tarixini tushunishda muhim manba hisoblanadi.

Muzeyda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin turli davlat rahbarlari va delegatsiyalar tomonidan yuborilgan sovg'alar, tabriknomalar va esdalik buyumlari alohida ko'rgazma sifatida namoyish etiladi.

Bu ekspozitsiyada quyidagilar mavjud:

- turli davlat rahbarlari tomonidan yuborilgan esdalik sovg'alari
- diplomatik delegatsiyalar sovg'alari
- xalqaro tashkilotlarning tabrik yorliqlari
- san'at asarlari va milliy suvenirlar

Ushbu buyumlar O'zbekistonning mustaqillikdan keyingi xalqaro aloqalari va Amir Temur merosiga bo'lgan global qiziqishni ko'rsatadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakatda sport sohasini rivojlantirish va milliy sportchilar erishgan yutuqlarni keng targ'ib qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu maqsadda sport tarixini saqlash va targ'ib qilish uchun bir qator muassasalar tashkil etildi. Shular qatorida Toshkent shahrida tashkil etilgan Olimpiya shon-shuhrati muzeyi alohida ahamiyatga ega. Ushbu muzey O'zbekiston sportchilarining mustaqillik yillarida xalqaro maydonda qo'lga kiritgan yutuqlarini namoyish etish, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda Olimpiya harakati tarixini targ'ib qilishga xizmat qiladi.

Olimpiya shon-shuhrati muzeyi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 14-avgustdagi 284-sonli qarori asosida tashkil etilgan bo'lib, u mamlakat mustaqilligining dastlabki yillarida barpo etilgan muhim madaniy muassasalardan biridir.

Muzey ekspozitsiyalarida mustaqillik davrida O'zbekiston sportchilarining xalqaro musobaqalardagi muvaffaqiyatlari keng yoritilgan. Muzey ikki qavatdan iborat bo'lib, birinchi qavatdagi “Shon-sharaf zali” aynan mustaqillik davri sport tarixini aks ettiradi. Bu yerda o'zbek sportchilarining Olimpiya, Paralimpiya va Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan medallari, kuboklari hamda boshqa mukofotlari namoyish etiladi.

Olimpiya shon-shuhrati muzeyi O'zbekiston sportining o'ziga xos “tarixiy xotira maskani” hisoblanadi. Muzey orqali mustaqillik davrida mamlakat sportchilarining jahon miqyosidagi yutuqlari, sport sohasidagi davlat siyosati hamda sportning jamiyat hayotidagi o'rni keng yoritiladi.

Aloqa tizimining rivojlanish tarixi, texnik taraqqiyoti va mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazishda Aloqa tarixi muzeyi muhim o'rin tutadi. Ushbu muzey nafaqat tarixiy eksponatlarni saqlaydi, balki O'zbekistonning mustaqillik davridagi aloqa tizimi taraqqiyotini yoritishda muhim ilmiy va madaniy markaz vazifasini bajaradi[5].

Aloqa tarixi muzeyi 2009-yil 24-oktyabrda rasman ochilgan. Muzey 2008-yilda tashkil etilib, bir yil davomida ekspozitsiyalar va fondlar shakllantirilgandan so'ng tashrif buyuruvchilar uchun ochilgan.

Muzey ekspozitsiyalari pochta, telegraf, telefon, radioaloqa, televideniye hamda zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish tarixini ko'rsatadi va unda minglab eksponatlar saqlanadi[6].

Muzey ekspozitsiyalarida aloqa tizimining tarixiy rivojlanishi bilan bir qatorda mustaqillikdan keyingi davrda amalga oshirilgan modernizatsiya jarayonlari ham alohida yoritilgan. Bu esa muzeyni mustaqil O'zbekistonning texnologik rivojlanish tarixini o'rganishda muhim manbaga aylantiradi[7].

1991-yildan keyin O'zbekistonda aloqa tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarini yaratish va xalqaro aloqa imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi. Bu jarayonlar muzey ekspozitsiyalarida maxsus bo'limlar orqali yoritilgan.

Mazkur bo‘limlarda quyidagi yo‘nalishlar aks ettirilgan: mustaqillikdan keyin milliy telekommunikatsiya tizimining shakllanishi; mobil aloqa xizmatlarining paydo bo‘lishi va rivojlanishi; internet texnologiyalarining joriy etilishi; aloqa sohasida xalqaro hamkorlikning kengayishi.

Bu jarayonlar O‘zbekistonning axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi mustaqillik davrida jadal rivojlanganini ko‘rsatadi[8].

Muzey fondida mustaqillik davriga oid ko‘plab eksponatlar mavjud bo‘lib, ular O‘zbekiston aloqa tizimining yangi bosqichga ko‘tarilganini ko‘rsatadi. Jumladan:

- dastlabki mobil telefon apparatlari;
- internet va kompyuter texnologiyalariga oid qurilmalar;
- zamonaviy telefon stansiyalari modellari;
- mustaqillik davrida chiqarilgan pochta markalari;
- aloqa sohasidagi muhim hujjatlar va fotosuratlar.

Ushbu eksponatlar orqali O‘zbekiston aloqa tizimining zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanganini ko‘rish mumkin[9].

Shuningdek, muzey eksponatlari orqali O‘zbekistonning global axborot makoniga integratsiyalashuvi, telekommunikatsiya sohasida amalga oshirilgan modernizatsiya jarayonlari va texnologik taraqqiyot bosqichlari yoritiladi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy madaniyat va san‘atni tiklash hamda rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Shu jarayonda xalqning qadimiy musiqa merosi – maqom san‘atini o‘rganish, asrab-avaylash va targ‘ib qilish maqsadida yangi madaniy muassasalar tashkil etildi. Shahrisabz shahrida tashkil etilgan Maqom muzeyi ana shunday muassasalardan biri bo‘lib, u o‘zbek maqom san‘ati tarixini saqlash va targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Shahrisabzdagi Maqom muzeyi 2018-yil 7-sentabr kuni “Xalqaro maqom san‘ati anjumani” doirasida tantanali ravishda ochilgan. Muzey Shahrisabz shahridagi qayta ta‘mirlangan madaniyat saroyi binosida tashkil etilgan bo‘lib, u maqom san‘ati merosini o‘rganish va namoyish qilish uchun xizmat qiladi[10].

Ekspozitsiyalarda Buxoro–Samarqand Shashmaqom maktabi, Xorazm maqom an‘analari, hamda Toshkent–Farg‘ona maqom yo‘nalishiga oid namunalar alohida ko‘rsatib berilgan.

Maqom muzeyi O‘zbekiston mustaqillik davrining madaniy siyosatini aks ettiruvchi muhim madaniy markazlardan biridir. Mustaqillikdan keyin mamlakatda milliy san‘at turlarini qayta tiklash, ularni xalqaro miqyosda targ‘ib qilish va yosh avlodga yetkazish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi.

Muzeyning ochilishi xalqaro maqom festivali bilan bog‘liq bo‘lib, unda ko‘plab davlatlardan san‘atkorlar va tadqiqotchilar ishtirok etgan. Bu esa O‘zbekistonning mustaqillikdan keyingi madaniy diplomatiyasini ko‘rsatadi.

Mustaqillik sharofati bilan ochilgan yana bir muzeylardan biri bu Jizzax viloyatidagi “Mirzacho‘l tumani o‘lkashunoslik va kosmonavtika muzeyi” hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta‘sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 26-maydagi PF-6000-son Farmoni yuzasidan Jizzax viloyat hokimining 2020-yil 21-noyabrdagi “Jizzax viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi filiali shaklida Mirzacho‘l tumanida “O‘lkashunoslik va kosmonavtika” muzeyi tashkil etish to‘g‘risida” gi 335-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan Jizzax viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyining filiali shaklida O‘zbekiston

Respublikasi Davlat budjeti hisobidan moliyalashtiriladigan o'lkashunoslik muzeyi tashkil etildi[11].

Muzey insonning kosmosga birinchi parvozining 60 yilligiga bag'ishlab, 2021-yil 22-aprel kuni rasmiy ravishda ochilgan.

Mazkur muzey O'zbekiston Respublikasida ilm-fan, aviatsiya va kosmik tadqiqotlar tarixini yoritishga xizmat qiladi. Muzey ekspozitsiyalarining muhim qismi O'zbekiston mustaqilligi davriga bag'ishlangan. Bu bo'limda mustaqillik yillarida mamlakatda aviatsiya va kosmik sohalarning rivojlanishi, xalqaro ilmiy hamkorlikning yo'lga qo'yilishi hamda o'zbekistonlik olim va mutaxassislarining ilmiy faoliyati haqida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, turli maketlar, fotosuratlar, hujjatlar va texnik modellar orqali kosmik texnika rivojlanishining tarixiy bosqichlari yoritilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, O'zbekistonda mustaqillikka erishilgandan keyin, muzeylar tizimi tubdan transformatsiya qilindi va yangi institutsional bosqichga ko'tarildi. Mustaqillik davrida tashkil etilgan muzeylar tarixiy me'rosni saqlash bilan birga, uni ilmiy asosda tadqiq etish, tizimlashtirish va zamonaviy interpretatsiya qilish funksiyalarini ham bajaradigan ko'p tarmoqli ilmiy-madaniy markazga aylandi. Ushbu jarayonda ekspozitsion faoliyat konseptual jihatdan yangilanib, milliy identitet, tarixiy xotira va madaniy merosni rekonstruksiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ularning faoliyati ijtimoiy-madaniy kommunikatsiya vositasi sifatida kengayib, ta'lim tizimi bilan integratsiyalashuvi kuchaydi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to'g'risida”gi Farmoyishi, 1998 y. 12 yanvar, Moziydan sado, 1999 y. N1-2.
2. O'zbekiston davlat muzeylarida mustaqillik davri tarixini yoritish masalalari (Qatag'on qurbonlari xotirasi muzey misolida). Sayfullayeva. Y. Y. 22.10.2025. Science and innovation. <https://doi.org/10.528/zenodo.17418386>
3. O'zbekiston davlat muzeylarida mustaqillik davri tarixini yoritish masalalari (Qatag'on qurbonlari xotirasi muzey misolida). Sayfullayeva. Y. Y. 22.10.2025. Science and innovation. <https://doi.org/10.528/zenodo.17418386>
4. Inoyatillayeva , D. . (2024). MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTONDA MUZEYLAR VA MUZEY ISHI. Молодые ученые, 2(13), 52–56. <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/31339>
5. Rashidov B. O'zbekistonda telekommunikatsiya tizimining rivojlanishi. Toshkent: O'zbekiston, 2019, 84-b.
6. <https://meros.uz/en/object/aloqa-tarixi-muzeyi>
7. Rashidov B. O'zbekistonda telekommunikatsiya tizimining rivojlanishi. Toshkent: O'zbekiston, 2019, 86-b.
8. Abdullayev A. O'zbekiston aloqa tizimi tarixi. Toshkent: Fan nashriyoti, 2018, 59-b.
9. Karimov S. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va jamiyat taraqqiyoti. Toshkent: Akademnashr, 2017, 102-bet.
10. <https://kun.uz/news/2018/09/08/sarisabzda-makom-muzeji-ocildi>
11. Jizzax viloyat hokimining 2020-yil 21-noyabrdagi “Jizzax viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi filiali shaklida Mirzacho'l tumanida “O'lkashunoslik va kosmonavtika” muzeyi tashkil etish to'g'risida” gi 335-sonli qarori